

Ә.КЕКІЛБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ СТИЛЬДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕР: АВТОРЛЫҚ НАРРАТОЛОГИЯ

СУНДЕТОВА МАЙРА САКЕНОВНА

Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің 1 курс магистранты

Ғылыми жетекші – КУШКИМБАЕВА А.С., PhD., доцент

Әбіш Кекілбаев қай тарихи шығармасын жазудағы тілдік қолданыс, тілдік айшықтарын өз тілімен бергенімен, ойды баяндаудағы, суреттеудегі тон кейіпкер болмысымен пара-пар. Тіпті кей жағдайда өз тілімен баяндалып отырған ойдың өзі бір қырынан сол замана тілінен сыр шертіп, сол кездегі кешегілердің танымы мен түйсігінен хабар беріп отырады. Бірақ аңғарымпаз қаламгер барлық жағдаяттағы тілдік қолданысты қазіргі заман ағымына бағыттап, оқырманның талғам-талабына қарай бағыттап отырған. Ол үшін автор тілді көркемдік-стильдік тұрғыда қараған деп бағалауымызға болады. Бұл көркемдік амал тәсілдер автордың жазушылық мәнеріне, өз қолтаңбасына әсер еткенін де жоққа шығаруға келмес. Себебі сондай көркемдік-стильдік амал-тәсілдерді автор өз мәнеріне айналдырып та, активтендіріп те, оларды қолданысында шебер шеберлікпен қолданып та үлгерген. Оларды нақтылау үшін тікелей фактілерге көшсек...

Әбіш Кекілбаевтың аталған тарихи дилогиялық романы тілдік көркемдік мәнері жағынан поэтикалық сипатымен зор мәнге ие. Қаламгер кейіпкерінің, не болмаса бір жағдаяттың сыры мен сынын, қасиеті мен белгісін, салмағы мен сапасын поэтикалық әдіспен образдап сипаттайды. Мысалы, хан болуға тырысып, билік тізгініне қолдарын жеткізе алмай жүрген Өсеке ұрпағы хақында былай деп келтірген: «Шаршы төр бұйырмай, асық жіліктің табағында күндері өтіп жатқан Өсеке балалары» [1,46]. Қаламгер жазып қалдырған сыни сөздердің астарында аса бір үлкен образ жинақталған. Бұл образ ұлт танымында өзіне бірнеше мән арқалап отыр. Айтылып отырған кезеңнің, тіпті осы күнге шейінгі аралықта қазақ қауымында әлеуметтік топтар салмақ-беделімен, иерархиялық тәртібі отыратын орнымен, яғни жиынның төрінде, ортаңғы бөлігінде, яки болмаса табалдырықта отыруымен-ақ хабар беретін. Тартылған табақтың ішінде берілген сыбаға-сыйына қарай – бас табақтың, жамбас пен басқа да жіліктердің таратылуына қарай қонақтың дәреже көрсеткіші білінетін. «Асықты жіліктің табағында күні өткен» деп – хандық билікте лауазымға ие болмағандығын сол кезеңнің көзімен де, сөзімен де нақты атаған. «Шаршы төрден орын бұйырмағандық» та сыйлы орында болмаудың айғағы ретінде берілген автордың көркемдік шеберлігін байқатады.

Әбіш Кекілбаевтың тарихи шығармаларының барлығы дерлік күрделі де, көркем композициялық туындылар. Шығармаларының мағыналық-құрылымдық жүйелік тұрғысынан қарағанда автордың оқиғаларды хронологиялық кезеңі жағынан нақты және дәлелді негізбен жазғандығын және де оқиғалардың ағыны Әбілқайырдың ой-сарабына салып суреттелгендігін байқаймыз. Қаламгер шығармаларының негізгі қайнар көзін негізінен тарихи құжаттар мен зерттеулерден, халық ауыз әдебиеті үлгілерінен, яғни тарихи өлеңдер мен жырлардан, аңыздардан, этнографиялық деректерден, әдет заңы ескерткіштерінен алған. Аталған дерек көздерінің барлығы романның тартысты суреттелуіне, сюжет желісінің тартымды болуына, бас кейіпкерлерінің мінездерін даралап көрсетуге өздігінше зор еңбек сіңірді.

Қаламгер пысықтауыш пен анықтауыштық рольде болып келетін бейнелі сипаттамаларды көбіне параллель түзілім ретінде ұсынуды жөн санағандай. Мысалы романдағы мына үзіндіге зер салсақ:

«Қазір ісі Арғын ұзақ жыл шетте жүрген екі ағайынына орталарынан ойып қоныс беріп, қораларынан жырып сауын беріп...» [1,48] деп, қаламгер бір сөйлем ішіне позициялық, синтаксистік, тұлғалық параллельдер түзу арқылы көркем сөздегі аса әсерлі құралды өз шеберлігіне жұмсап отырғандығын байқаймыз. «Аса әсерлі» деп баға беруімізге себеп –

берілген ойдың әсерлілігі халықтың танымына таныс, тыныс-тіршілігінде бар, іс-әрекетінде кездесіп отыратын, айтуға жеңіл, құлаққа жағымда болатындығында. Қаламгер ғылымда ассонанс, аллитерация деп аталатын ұғымдарының көкжиегінде қазақ сөз мәнеріндегі біркелкі дауысты немесе дауыссыз, біркелкі жуан немесе жіңішке айтылатын сөздердің бір қатарға өз ретімен сауатты қолдануы нәтижесінде көркемдік тәсілді жетік меңгергендігін аңғартады. Мұндай ұтқыр қолданыс, қаламгерлік шеберлік, сөз қолданысындағы сауаттылық Әбіш Кекілбаевтың романдарында ұтымды тәсіл ретінде еш қалт қалмаған.

Романның көркемдік ерекшелігі туралы сөз болғанда қаламгердің кейіпкер мінезін даралап көрсетудегі көркемдік шеберлігі туралы айтпасақ болмайды. Бұл романның пішіні мен мазмұн бірліктерінен анық көрініс тапқан. Қаламгердің бұл орайдағы көркемдік шеберлігі Әбілқайырдың бейнесін жасау кезіндегі көркемдік тәсілдерден айқын көрініс тапқан. Мысалы романның осы бір үзіндісінде: «Мәлт қара сақал-мұрт қыбырсыз. Бозарыңқы дүрдік еріндер бір-біріне жабысып қалғандай. Тіп тіке қарайтын дөңгелек жүз, сыз қабақ аз сұр кісінің бет алды тұнған сабыр. Шығыңқы шықшыт сүйек пен шытыныңқы қабақтар ғана іште жатқан шытырман ойлардан нышан байқатқандай» [1,209]. Бұл Әбілқайырдың образы – портретті көркем жеткізудің ең озық үлігісінде тануымызға әбден лайық. Жәй ғана жансыз келбетті суреттеп қана қоймай, психологиялық портретті көркем жеткізе білген қаламгердің шеберлігі. Қаламгер роман қаһарманының жүзіндегі ерекшеліктері мен белгі нышандарын бейнелеуіш құралдар арқылы тайға таңба басқандай айқын көрсетеді, мінезіндегі оқырман үшін маңызды болып табылатын белгілі бір дара қасиеттеріне оқырманның назар аудартады, сол арқылы кейіпкерді психологиясын көрсетіп береді.

«Үркер» тарихи дилогиясында «Бүгін биенің құйрығы, ертең түйенің құйрығы болып қырық құбылып отырар жайым жоқ», «Қоянның құйрығындай күнде қыпылықтап отырғаннан, обал-сауабыңды біреуге артып, тыныш отырғаныңды жөн көрмеп пе еді?». Бұл романда берілген мінездеудің көркемдік үлгісі. Кейіпкерің сезімі мн ойындағы күй – кейіпкердің ішкі сөзінде көрініс табады. Бұл ішкі ойы арқылы қаламгер роман қаһарманының мінезін даралап көрсететін ерекше айшықтар ұсынған. «Қоянның құйрығындай күнде қыпылықтап отыру» сияқты теңеу, «түйенің құйрығы болу», «биенің құйрығы болу» сияқты метафоралар тізбегі арқылы берілген кейіпкердің ішкі ойының мынадай психологиялық сипаттарын аңғаруға болады: бейнелі де, терең, алдындағы тыңдармандарының барлығының сезімі мен ойына бірдей әсер қалдырады. Портрет жасау мен кейіпкердің мінезін даралап көрсетуде, сөйлеу мәнері мен ойлау ерекшелігін танытуда, кейіпкер бейнесін сомдауда қолданылған бейнелеуіш құралдар қаламгердің жазушылық деңгейінің жоғары белесін көрсетеді.

«Үркер» романын жазудағы жазушының тілі мен роман тілі – ажарлы да, көркем. Авторлық баяндау мен кейіпкердің тілі айшықты, түрлі бояуларға қанық, астарлы, терең сөздер мен тіркестерге өте бай болып келеді. Романда берілген Мәті бидің мына бір сөзіне назар салайық: «Бедел дегенің есігіңнің алдында көлденең түсіп жатып алатын күдіре желке көк төбет сияқты». Мұндағы берілген теңеу – бедел, образды берілген беделдің көркем сипаты – «күдіре желке көк төбет» болса, белгісі – есігіңнің алдында көлденең түсіп жатып алатын. Бедел – көркем шығармалар мен халық тұрмысында кең талқыланған, талданған қарапайым сөз болғанымен, Мәтідей күрделі теңеу арқылы «бедел» сөзіне дәл, бейнелі жеткізген ешкім болмады. Автор үшін сол кезеңнің ел үшін оңтайлы шешімі бола алған ел мүддесінің қорғалуы үшін жасаған әрекеттері мен психологиялық жай-күйі романда түрлі метафоралық әдіс арқылы керемет бейнеленген. «Орнымен пайдаланса, орыстар мен қазақтар арасындағы мүдделер ортақтастығы саулап тұрған сиыр ғой» деген үзіндіде Әбілқайыр ойы бір иіріммен тиянақтала келе, «саулап тұрған сиыр» метафоралық тіркесімен дәл бейнеленген. Ал тағы да бір үзіндіде: «Мүдделер тіл табысатын жерде қарағайдай мүйіздің қайраты емес, қаймыжың еріннің айласы керек» деп қазақ пен орыстың арасындағы мүдделер ортақтастығын қарапайым қалың жұртқа барынша түсінікті етіп, бейнелі түрде көркем сипатта берген. Жазушы тілінің

барынша көркем, бейнелі болуы үшін осындай эпитеттер мен метафоралық тіркестер, теңеулер өз ретінше қызмет атқарды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Кекілбаев Ә. “Он екі томдық шығармалар жинағы” 3-том “Үркер” романы. – Алматы, “Өлке” баспасы – 1999 ж.
2. Әдебиеттану терминдерінің сөздігі / Құрастырғандар З.Ахметов, Т.Шаңбаев. – Алматы: Ана тілі, 1996.